

ТРОЙНА ВРЪЗКА МЕДИЯ-АУДИТОРИЯ-РЕКЛАМОДАТЕЛ

Румяна П. Константинова
Колеж по туризъм - Благоевград

РЕЗЮМЕ: Спорът дали новите медии ще унищожат старите изглежда решен, особено по отношение на печатната преса. Темата изглежда остаряла, но всъщност връщането към нея може да доведе до по-добро разбиране на процесите, които протичат при традиционните електронни медии. Познаването на миналото на един отрасъл би могло да спомогне за прогнозиране развитието на сходни или свързани отрасли. Тази статия разглежда връзката медия-аудитория-рекламодател, като стъпва върху теорията за спиралата на разпространението на печатната преса. Разгледани са теоретични и емпирични изследвания в областта на медийната икономиката и мениджмънт и са изведени изводи за приложимостта им за разбиране на съвременните медии.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Медии, аудитория, рекламодател, спирала на разпространението

THE TRIPLE RELATIONSHIP MEDIA-AUDIENCE-ADVERTISER

Roumiana P. Konstantinova
College of Tourism-Blagoevgrad

ABSTRACT: The debate whether the new media will kill the old seems to be closed especially concerning the written press. The topic may be considered obsolete, but the retrospect may bring new understanding of the processes in traditional media industries. Good knowledge of the past may help foresee the development of other similar or connected industries. This paper is about the triple relationship media-audience-advertiser and the theories in which it is considered – mostly the circulation spiral in the written press. It oversees of theoretical and empirical studies in the fields of media economics and management and how they may help understanding contemporary media.

KEYWORDS: Media, audience, advertiser, circulation spiral

ВЪВЕДЕНИЕ

Медиите се продават на два пазара: този на аудиторията и този на рекламодателите. Това е така, защото предлагат два продукта – медийно съдържание и рекламно време или площ. Трудно може да се открие печатно издание, което се издържа само от продажба на съдържание, но съществуват напълно безплатни, които разчитат единствено на рекламни приходи. Тази двойственост, както и тройната връзка, която се създава между медия, аудитория и рекламодател, присъства във всички изследвания в областта на медийната икономика и медийния мениджмънт. Валидна е за всеки тип традиционни медии, но има специфики при печата, радиото и телевизията. Може да се каже, че медиите продават аудиторията си на рекламодателите. Тук ще обърнем внимание на печатните медии, като се опитаме да обясним трайния спад на техния пазар с теорията за спиралата на разпространението. Литературният обзор обхваща теории за медиите, които обясняват тази тройна връзка и предполагат упадъка на медиите. Методологическата част представя изследвания в областта на медийната икономика и медийния мениджмънт, които теоретично или емпирично извеждат връзката, прилагат доказателства за съществуването ѝ и прогнозира упадъка на печатните медии. В частта резултати са обобщени вторичните

данни. Резултатите се отнасят до приложимостта на моделите в съвременните медийни отрасли.

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Повечето изследвания на икономическата страна на медиите се основават на схващането, че медиите са отрасъл „не като другите“, защото продуктът има потенциал да влияе върху благосъстоянието на обществото, защото в рамките на един продукт (брой на печатно издание, емисия, програма на радиото и телевизията) съществуват едновременно множество продукти и услуги, защото медиите са едновременно икономическо и социално благо, защото продуктът се продава на два различни, но свързани пазара (Doyle & Frith, 2004).

Медиите като отрасъл

Припознати като отрасъл, медиите следват правилата, валидни и за другите отрасли: за да запазят или увеличат пазарните си позиции, компаниите иновират, изучават и прогнозираят търсенето, влизат в съглашения и са подложени на влиянието на процесите на глобализация. Специфичните им характеристики не предполагат установяването на свършена конкуренция, а в съвременните общества е все по-трудно да се задържи трайно монопол. Големите играчи могат да растат или за сметка на конкурентите си или чрез разширяване на пазара (Balle, 2001).

Смяташе се, че традиционните медии не влизат в директна конкуренция помежду си, тъй като потребителите им ги използват в различни техни функции (Furhoff, 1973): радиото съобщава, телевизията показва, пресата анализира.

Robert Picard (2004) прави интересни изследвания в областта на медийния мениджмънт, като обяснява как издателите се справят със специфичните особености на отрасъла във фаза на зрялост. Усилията са насочени към превръщане на печатните издания в предприятия, водени от пазара, читателя или потребителя, чрез създаване на екипи, които координират издателски, рекламни и маркетингови дейности. Издателите инвестират в привличане на аудитория, която да увеличи пазарния дял при рекламодателите (Furhoff, 1973). Компаниите се опитват да подобрят конкурентните си позиции чрез хоризонтална и вертикална интеграция, диверсификация в посока други медии, присъствие в онлайн пространството и върху различни платформи.

В началото на XXI век, медиите се насочват към нишова аудитория, като държат сметка за ефекта от маркетинговите действия и отчитат силата на Интернет и зараждащите се нови конкуренти. Оцеляха тези традиционни медии, които видяха в новите комуникационни технологии възможност, а не заплаха. Те промениха бизнес моделите си, като направиха съдържанието си по-достъпно, не само по отношение на цената, но и на разпространението.

Икономическата теория не винаги дава адекватна методическа рамка за анализ на стратегиите на медийните компании и източниците на техния провал или успех. Това налага обръщане на специално внимание на спецификите на медийните отрасли, както и на емпирични изследвания, които да потвърдят приложимостта на теоретичните модели.

Два пазара

Нарастващата важност на рекламата може да се обясни с комбинираното действие на три фактора: разрастването на рекламния пазар, концентрацията на всички медийни пазари, спада на продажбите. Фактът, че вестникът е изключително

бързо остаряващ продукт има финансова страна - приходите са променливи, а разходите – постоянни. Разходите са най-често по-високи от приходите от продажби, поради необходимостта от големи инвестиции, а масовостта на продажбите всъщност ги прави непредвидими. Идеята да се компенсира дефицитът с реклама е развита от Emile de Girardin, който систематизира през 1836 г. приемането на реклама и я прави съществен елемент от дейността на вестника, с което прави революция в икономиката на вестникарските предприятия още в края на XIX век. След въвеждането ѝ, вестникът на практика се продава два пъти – веднъж на читателите и след това, заедно с читателите - на рекламодателите. По-големият брой читатели привлича рекламодателите и вестникът може да се позволи високи рекламни тарифи и да намали продажните цени. Пресата вече не е част от политико-литературните кръгове, а стопанска дейност, която привлича средства и носи печалба. Рекламата улеснява развитието на пресата като масмедия, независима от политическата власт, но все пак изложена на друг натиск – бизнес средите от края на XIX и началото на XX век и особено на банките, които я използват за да привлекат спестяванията на хората. Финансистите навлизат във вестникарските предприятия и корумпират тези от тях, които не могат да контролират пряко.

Покупната цена на един медийен продукт е определящ елемент за неговата комерсиализация. Най-често цената се определя без пряка връзка с разходите по производството и разпространението. В случая с пресата съществува очевидна връзка между продажната цена на едно заглавие и неговото разпространение. Много често продажната цена на всекидневниците е определена на ниво, което не покрива разходите по производство и разпространение. Това показва, че цената не е икономическа, т.е. не е съобразена с правилата на управлението, които изискват тя да бъде по-голяма или равна на разходите. Предприемачите проявяват тенденция към умишлено намаляване на цената на медийните продукти с цел да улеснят проникването на пазара и разпространението на идеи и пропаганда. Разпространението често е на загуба и не може да се определи пазарна цена. Освен това, медиите не са винаги обект на истинска търговска размяна. Производствената стойност на вестника може да остане по-висока от продажната, доколкото продуктът се продава два пъти. Печалбата от реклама играе ролята на кръстосано финансиране, тъй като когато рекламната тарифа е по-висока от производствените разходи, тя позволява коричната и цената на абонамента да бъдат фиксирани на по-ниска цена. На практика, рекламата има по-голямо влияние при определяне на броя на страниците от коричната цена, защото намалява производствената стойност на една страница. Изборът да се наблегне на рекламните или на приходите от продажби влияе върху финансовата стабилност на вестника и редакционния избор. Рекламата позволява да се намали продажната цена и да се подобри съдържанието, с което да се повиши разпространението при условие, че допълнително спечелените купувачи отговарят на целевата група на рекламодателите.

Рекламните приходи на една медия се определят от обема и цената на рекламата, която от своя страна зависи от разпространението и съответствието между аудиторията и търсения от рекламодателя целеви пазар (Leprette & Paracuellos, 2002). Това съответствие може да бъде по отношение както на количеството, така и на качеството – в първия случай целта е повече потребители да бъдат изложени на рекламата, а във втория – аудиторията да е по-добре дефинирана от социална, културна и икономическа гледна точка и да е съставена от потенциални клиенти на рекламирания продукт. Обемът на рекламата може да окаже влияние, макар и

ограничено, върху разпространението, тъй като прекаленият обем може да отблъсне някои потребители.

Спирала на разпространението

Комбинацията от нарастващото разнообразие от източници на информация, благосъстоянието на средната класа и промените в начина на живот, водят до недостиг на време у потребителите, което измества продуктовото предлагане от стойност за пари към стойност за време. В резултат, основният продукт – печатното издание – претърпява огромни загуби от разпространението, и навлиза във фаза на рецесия. Печатът премина от задължителен продукт, основен източник на информация, в продукт, осигуряващ забавление, конкуриращ се с много по-широк спектър продукти и услуги. В отговор издателите предприеха редица промоционални действия, които, обаче, не доведоха да траен резултат. В същото време, много по-големият избор на медийни канали за реклама, трансформира маркетинга, като постави акцента върху възвращаемостта на инвестициите в реклама. Именно този вторичен пазар расте, както при традиционните, така и при новите медии. Смята се, че рекламните инвестиции са функция на БВП, т.е. те растат при ръст на икономиката, и спадат при икономически спад. Това се отразява и на печалбата на медиите. Конкуренцията, самостоятелно или в съглашения, е за увеличаване на пазарния дял. На цената на качеството на продукта, и на иновациите, се търси обръщане на тенденциите за спад в разпространението, тъй като той води и до спад в рекламните приходи или т.нар. ефект на спиралата на разпространението.

Моделът на спиралата на разпространението е разработен (Furhoff, 1973), и впоследствие възпроизвеждан основно в Скандинавските страни (Gustafsson, 1978) и Франция (Gabszewicz, Garella, & Sonnac, 2007). Обичайно се изследва теоретичен дуопол - ситуация на два конкуриращи се вестника, единият от които има по-добра конкурентна позиция. Превъзхождащият подобрява позицията си, по въртяща се нагоре спирала на разпространението и рекламата, докато другият навлиза в омагьосания кръг на въртяща се надолу спирала. Излизането от низходящата спирала е възможно само чрез външна намеса, която да подобри позицията на изоставащия вестник, но за сметка на този, който преди това е бил лидер. Теорията предполага, че във всеки момент може да има само един превъзхождащ конкурент, който привлича читатели и рекламодатели, а икономическото оцеляване на втория е за сметка на намаляване на разходите за съдържание, разпространение, маркетинг. Това води до отлив на аудитория, а оттам и до отлив на рекламодатели. Намалените приходи отново водят до свиване на разходи и спиралата се завърта надолу. При намаления интензитет на конкуренцията, лидерът може да си позволи да увеличи цената на рекламната площ без да губи рекламодатели. Така увеличената печалба може да се инвестира в съдържание, разпространение и маркетинг, което да задвижи спиралата нагоре.

Интересът към спиралата на разпространението, наред с теорията на игрите, например, може да се обясни с факта, че обичайно медийните пазари са олигополи, при които действията и стратегиите на всеки конкурент неминуемо отразяват очакваната реакция на останалите.

МЕТОДИКА

Изследването е направено въз основа на вторични източници. Представени са различни интерпретации на основните теории, обясняващи връзката между медия,

аудитория и рекламодалел. Те разкриват прогнозиран през годините упадък на печатните медии, особено на пресата в нейната традиционна форма.

Ролята на рекламата не се ограничава до покриване на високите производствени разходи, с което да се предложи на аудиторията качествено съдържание. Всъщност, рекламодалелите придобиват силата да влияят върху медийното съдържание. Така се създават и затвърждават взаимоотношенията медия-аудитория-рекламодалел. Страничните ефекти – положителни и отрицателни – от това взаимодействие, предопределят специфичните особености при формирането и структурата на цената, съотношението съдържание – реклама, конкуренцията в медийните отрасли, разнообразието на източници на информация и гледни точки (Sonnac, 2006).

Gustafsson (1978) добавя към теорията на спиралата на разпространението принципа на покритие на домакинствата (проникване на пазара) според който само вестник, четен от поне 50% от домакинствата на съответния пазар може да бъде независим от рекламодалелите. Приносът на изследването е доказването на положителна корелация между проникването на пазара и конкурентната позиция.

Gabszewicz и екипът му публикуват редица интересни изследвания върху ефекта на спиралата на разпространението в различни пазарни структури. Gabszewicz, Garella, и Sonnac (2007) анализират ситуация на два политически всекидневника, съответно ляв и десен (обичайно противопоставяне във Франция). Преминаването на аудитория от единия към другия вестник води до реакция от страна на рекламодалелите, които също преливат рекламните си разходи. При запазване на тази тенденция, вестникът с по-малка аудитория ще бъде елиминиран, а този с по-голяма ще стане монополист. Оцеляването на двата е възможно само, ако е изпълнено условието за оцеляване.

Намаляването на тиражите задейства спиралата на разпространението, което води до спад в приходите от реклама. В началото на XXI век се правят проспективни изследвания, коти чертаят притесняващо бъдеще за рекламата в пресата поради нарастващата сила на телевизията на пазара на рекламата, развитието на извънмедийната реклама и на директните продажби и на рекламата в Интернет.¹

Стратегиите, които са насочени към увеличаване на рекламните приходи в издателските предприятия чрез ориентация към целеви групи читатели, залагат на връзката между рекламодалели и читатели (Le Floch & Sonnac, 2007). Когато рекламодалелят иска да продава продукта си на специфична група клиенти, той предпочита за рекламата си вестници, които достигат до достатъчно голяма част от тази клиентела, пред такива, които достигат до по-голям брой, но по-неясно дефинирани читатели. Освен от разпространението, рекламодалелят се интересува от степента на проникване на вестника по отношение на определения целеви пазар. Въпросът за отношението на читателите към рекламата е изключително важен за пресата. Издателите са принудени да се съобразяват с тази реакция при определяне на “оптималното” допустимо количество реклама, на страниците на вестника.

Стратегиите, които определят избора на издателите по отношение на източниците на приходи изглежда се коренят в местната култура (Leprette & Parascuellos, 2002). Естествената реакция на издателите е да компенсират намаляващия тираж с увеличаване на рекламната площ. Увеличаването на продажната цена може

¹ Скорошно, непубликувано към този момент, изследване на автора показва, че българите от всички възрасти, предпочитат телевизията, пред останалите медии. Доверието в телевизията също е най-високо. И двата показателя са сред най-високите от страните в Европейския съюз.

да доведе до ограничаване на разпространението до по-ясно дефинирана, по-платежоспособна читателска аудитория, което прави рекламата по-добре насочена. Културната променлива играе съществена роля за обясняване на реакцията на читателите по отношение на рекламата. Някои американски изследователи смятат, че съществува положителен ефект от рекламата в пресата върху разпространението, защото “доколкото тази информация е стойностна за потребителите, увеличаването на рекламата увеличава търсенето на вестника при дадена цена”. Голяма част от европейците са “рекламофоби”. На рекламата често се гледа като на замърсител по отношение на основната мисия на вестника, а именно да информира за новините. Според някои френски изследователи, рекламата е фактор, който нарушава “договора” по отношение на съдържанието, което издателят предлага на читателя. Като цяло читателите не са безразлични към присъствието на реклама в пресата. Тяхното поведение представлява съществен фактор, необходим за разбиране на връзката между разпространението и рекламата. Все пак, увеличаването на рекламната площ води индиректно до увеличаване на разпространението, защото по-високите рекламни приходи могат да осигурят по-добро качество на редакционните материали, а също и до доведат до спад на продажните цени. С увеличаване на обема реклама, за да не намали редакционните страници, издателят увеличава общия брой на страниците. Този процес може да продължи докато нарастването на рекламата започне да отблъсква читателите. При достигането на тази точка издателят е изправен пред стратегическия избор да продължи да увеличава рекламния обем, който носи по-високи приходи и да рискува да отблъсне читатели или да запази съотношението и обема на рекламните и редакционни страници, за да запази продажбите.

От гледна точка на читателите, полезността, която те извличат от четенето на един вестник зависи от търсенето на рекламоделите, т.е. от обема на рекламните (Sonpas, 2006). Когато читателите са “рекламофили”, тяхната полезност се увеличава с нарастването на обема на рекламните, който съпровожда съдържащата се във вестника информация и обратно когато те са “рекламофоби”. Ето защо отношението на читателите към рекламата играе съществена роля при определянето на стратегията на вестника, свързана с обема и вида на рекламата. Според специализираните в изследване на медиите списания поведението на аудиторията спрямо рекламата не може да се идентифицира ясно, а при пресата това е още по-трудно.

РЕЗУЛТАТИ

Проведеното изследване на вторични източници показва трайния интерес на медийната икономика и мениджмънт към тройната връзка медия-аудитория-рекламодел. Един от най-интересните модели, които описват тази връзка е спиралата на разпространението. Можем да направим извода, че завъртането на спиралата нагоре, т.е. подобряването на конкурентните позиции на една печатна медия чрез разширяване на аудиторията, което да привлече рекламоделители и да повиши качеството на съдържанието остава пожелателно и е възможно само посредством намеса на външни за отрасъла фактори. Завъртането на спиралата надолу, от друга страна е реално: отливът на аудитория към новите медии, което наблюдаваме през последните десетилетия, доведе до пренасочване на рекламните инвестиции в същата посока. Това влоши финансовото състояние на традиционните медии, които бяха принудени да правят компромиси с качеството си, като снижиха изискванията си към редакционното съдържание, опитаха се да привлекат широка неструктурирана аудитория, с което допълнително отблъснаха рекламоделители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През XXI век, издателите разчитат в много по-голяма степен на маркетинга, от техните предшественици, и разбират, че не трябва да се ограничават до промоционални усилия, а да търсят печеливши бизнес решения. Намалването на маркетинговите разходи не е първото действие в условия на криза, защото са наясно, че това би се отразило на рентабилността им. Оцеляването е възможно при постигане на финансова стабилност, която да доведе до увеличаване на аудиторията. Тази стабилност идва от рекламните приходи. Те, обаче са свързани с добро позициониране на първичния пазар. Двата пазара не трябва да се разглеждат изолирано. Мрежовият ефект, би могъл да направи възможно завъртането на спиралата на разпространението нагоре. По-вероятно е, обаче, да я завърти надолу и медиите да влязат в порочния кръг на спадащи аудитория и рекламни приходи. Това вече се случило с печатните медии. Тяхното оцеляване се дължи на стратегическото решение да приемат предизвикателствата на дигиталния свят, да предлагат съдържание на нови платформи, да предприемат изпреварващи действия. Изправени са пред нарастващата конкуренция на новите персонализирани медии, но също и на другите средства за прекарване на свободното време. Времената на масмедията са отминали, доброто познаване на аудиторията би довело до по-ясна определяне на целевия пазар на рекламодателите, на които тази аудитория да се продаде. Внимателното следене на тенденциите на пазара, на решенията, които потребителите на двата свързани пазара взимат, на действията на конкуренцията, дават шанс за оцеляване на медии, които често наричаме „стари“. Поколението Z е израснало в дигитален свят, то не разпознава традиционната медия като източник на информация, нито разпознава традиционните рекламни носители. Към него е необходим изцяло нов подход и само медии, които успеят да го открият и приложат имат шанс за оцеляване.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Balle, F. (2001). *Médias et sociétés: Presse, édition, cinéma, radio, télévision, internet*. Paris: Montchrestien.
- Doyle, G., & Frith, S. (2004). *Researching Media Management and Media Economics: Methodological Approaches and Issues*. 6th World Media Economics Conference. Montréal: Centre d'études sur les médias and Journal of Media Economics.
- Furhoff, L. (1973). Some Reflections on Newspaper Concentration. *Scandinavian Economic History Review*, 21(1), 1-27. doi:10.1080/03585522.1973.10407743
- Gabszewicz, J., Garella, P., & Sonnac, N. (2007). Newspapers' market shares and the theory of the circulation spiral. *Information economics and policy*, 19(3-4), 405-413.
- Gustafsson, K. E. (1978). The Circulation Spiral and the Principle of Household Coverage. *Scandinavian Economic History Review*, 26(1), 1-14. doi:doi.org/10.1080/03585522.1978.10407893
- Le Floch, P., & Sonnac, N. (2007). *Économie de la presse*. Paris: La découverte.
- Leprette, J., & Paracuellos, J.-C. (2002). *Tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde*. (H. Pigeat, & J. Leprette, Ред.) Paris: Presses universitaires de France.
- Picard, R. (2004). Newspaper Circulation Size, Circulation Type, and Marketing and Circulation Costs. 6th World Media Economics Conference. Montréal: Centre d'études sur les médias and Journal of Media Economics.
- Sonnac, N. (2006). Médias et publicité ou les conséquences d'une interaction entre deux marchés. *Le Temps des Médias*, 6, 49-58.